

CORO TRASITO

Campaña de excavación de 2022

DESCRIPCIÓN BREVE

Informe de la campaña de excavación llevada a cabo en el yacimiento de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca), 6-26 de junio de 2022, en el marco de los proyectos de investigación “Arqueología del Pastoralismo en el Bien Cultural Pirineos Monte Perdido” (Ministerio de Cultura y Comarca de Sobrarbe) y “Las primeras comunidades agropastorales de la vertiente sur del Pirineo Central (5600-4500 calANE): economía y paisaje” (MICINN, PID2020- 115205GB-I00)

**Ermengol Gassiot Ballbe,
Ignacio Clemente Conte,
Javier Rey Lanaspá**

Índice

1. Introducción,	2
2. Breve relación de las actuaciones precedentes en Coro Trasito,	4
3. Objetivos de la excavación de 2021,	8
3.1. Objetivos generales,	8
3.2. Objetivos específicos de la excavación,	8
4. Fechas y participantes en la excavación de 2021,	9
5. La campaña de excavación de 2021,	11
5.1. Desarrollo y metodología de la excavación en la Zona A,	11
5.2. Resultados de la excavación de 2021 (Zona A del yacimiento),	19
5.2.1. La excavación de la fase/Conjunto 3.,	19
5.2.2. La excavación de la fase/Conjunto 4.,	21
5.3. Muestreo de microbotánica,	26
6. Conclusiones,	27
7. Bibliografía,	28

1. Introducción

Coro Trasito es una de las numerosas cavidades existentes en las formaciones calcáreas del área del Monte Perdido, en el Pirineo central. Concretamente, se localiza en la cuenca del río Carcil – Yaga, en el extremo oriental del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La cavidad se emplaza dentro del término de Tella, en el municipio de Tella-Sin, a escasa distancia de los límites del Parque Nacional y en las inmediaciones de la conocida y visitable Cueva de los Osos. Sus coordenadas UTM son X: 268453; Y: 4719747 (Datum ETRS89, 30N). Su boca se abre en un farallón calizo por encima del inicio del Barranco de Trasito y aproximadamente sobre la vertical del pequeño núcleo de Lamiana. Este farallón se encuentra al pie de la Sierra de las Sucas, cuyas alturas máximas oscilan entre los 2160 y 2320 m (figuras 1 y 2).

Figura 1. Situación de la cueva de Coro Trasito, marcada en rojo. Los puntos negros indican otras cavidades en la zona y las curvas de nivel marcan cada 100 m. Base cartográfica: MDT 5x5 del Instituto Geográfico Nacional (en adelante IGN).

En la actualidad la cueva de Coro Trasito es una cavidad de grandes dimensiones que se abre a una altura de 1548 s.n.m. orientada al suroeste (figura 3). Se corresponde con la parte externa de un sistema kárstico en el que hay una surgencia de agua que discurre por el Barranco de Coro Trasito hasta desaguar en río Yaga. Tiene dos partes bien diferenciadas, la zona de la boca donde hay un abrigo de grandes dimensiones, que es donde se encuentra el yacimiento arqueológico, y la galería que se prolonga más de un

kilómetro a la que se accede desde este abrigo Por esta galería discurre un río subterráneo que lleva agua casi permanentemente.

Figura 2. Emplazamiento de la Cueva de Coro Trasito en la ladera sur de la sierra de las Sucas (imagen tomada desde la collada de Lascal).

Figura 3. Vista de la entrada de la cavidad.

2. Breve relación de las actuaciones precedentes en Coro Trasito.

Desde el punto de vista arqueológico, la primera referencia a la cueva de Coro Trasito, fue realizada por el Grupo de Espeleología de Badalona (1986) (Canela, 2006) quienes encontraron algunos restos cerámicos en la galería interior y algunos fragmentos de molinos barquiformes de granito en la zona del abrigo exterior. Varios años más tarde, en 2011, Javier Rey realizó dos sondeos arqueológicos para poder valorar la importancia del yacimiento, el potencial estratigráfico, así como su cronología (Clemente et al. 2016). En 2013 el Grupo de Arqueología de la Alta Montaña (GAAM) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Institución Milà i Fontanals (IMF-CSIC), con la participación también de Javier Rey, amplió uno de los dos sondeos del 2011. Esta actividad permitió obtener una primera secuencia de 4 dataciones absolutas comprendidas entre 5300 y 4600 calANE.

Figura 4. Plano topográfico de la cavidad, con las estructuras contemporáneas vinculadas a su uso como redil e indicación del área del sondeo 2 realizado en 2011 y ampliado en 2013 (verde) y de la excavación en extensión abierta desde el año 2014 (rojo).

A partir del año 2014 se emprendió la excavación en extensión de un tramo del sector central de la cavidad que abarcaba un total de 49 m² (Figura 4). Así, en los años 2014 y 2015 se excavaron por completo los niveles pertenecientes al II milenio cal ANE, donde se documentaron diversas fosas de almacenamiento que cortaban los niveles neolíticos y contenían fauna en conexión anatómica, cerámica, instrumentos líticos y abundantes carbones y semillas (Gassiot et al. 2018). La datación de un fragmento de fauna de estos contextos facilitó un resultado comprendido entre 1300-1100 calANE.

En 2016 y 2017 las excavaciones se concentraron en los depósitos superiores de “fumier” similares, en cuanto a composición sedimentaria y materiales arqueológicos, a las capas con cronología neolítica documentadas en el sondeo de los años 2011 y 2013. El estudio detallado de la estratigrafía y la superposición entre las diferentes capas llevó a abandonar la excavación de una parte de la cuadrícula para focalizar la atención en los depósitos más recientes de esta fase, asumiendo una elevada ratio de sedimentación. Así se definieron dos sectores, uno al este y otro al sur del área de excavación, el primero de unos 15 m² de extensión y el segundo de poco más de 3 m², que se ampliaron aproximadamente un 20% en 2017. En el primero de ellos se documentaron nuevamente numerosas estructuras verticales excavadas en el sedimento (Gassiot et al. 2018). Unas eran pequeños agujeros de poste y otras, de mayores dimensiones, consistían en pequeñas fosas de almacenamiento.

De forma complementaria a los trabajos en la cueva principal, en el año 2017 se inició la excavación de la pequeña covacha que situada al sur de la cavidad principal de Coro Trasito, donde en los primeros años del s. XXI un equipo de paleontólogos localizó, en un pequeño sondeo, diversos materiales arqueológicos entre los cuales se encontraban restos antropológicos. Esta actuación llevó a distinguir dos zonas en el propio yacimiento. Se designó como la Zona A la cavidad principal, donde se habían realizado los dos sondeos en 2011-2013 y, posteriormente, desde el año 2014 excavaciones en extensión. La zona B pasó a designar la covacha mencionada.

Las excavaciones efectuadas en la campaña de 2017 en la Zona B se centraron en el sector central e interior de la cavidad. Permitieron identificar los límites del sondeo efectuado por el equipo de paleontólogos. Así mismo llevaron a identificar un nivel de ocupación asociado a cerámica del II Milenio calANE y, por debajo, otro con materiales que por tipología se vinculan al Neolítico antiguo: cerámica impresa, un brazalete de mármol, etc., así como numerosos restos faunísticos. De la excavación de las Zona B en 2017 destaca la exhumación de dos esqueletos articulados humanos pertenecientes a dos individuos neonatales. Su datación indica que la fecha de su muerte fue posiblemente la misma y se sitúa en la segunda mitad del II Milenio calANE, siendo contemporánea a la datación de la fase/conjunto 2 de la Zona A.

En 2018 prosiguió la excavación en las zonas A y B. En la Zona B se amplió la cuadrícula hacia el exterior de la cavidad, para cubrir el espacio llano adyacente a su boca. La excavación conllevó la exhumación de niveles de época contemporánea y moderna. Por debajo se documentó el desplome parcial de uno de los muros de cierre del espacio exterior de la pequeña cavidad. Este hecho permitió definir diversas hipótesis sobre la

relación de los muros actualmente visibles con los niveles arqueológicos prehistóricos identificados en este sector del yacimiento. La excavación concluyó en este momento, dejando para más adelante la exhumación de los niveles neolíticos en la franja ampliada del área de excavación de la Zona B.

En la Zona A la campaña de excavación de 2018 prosiguió la exhumación de los estratos de “*fumier*”. Con ello se amplió ligeramente el área de excavación del sector Este hacia el exterior de la cavidad. En algunos sectores del espacio excavado los estratos de “*fumier*” dejaron al descubierto un nivel con una densidad de materiales arqueológicos mucho mayor y en el que se definió un área con muchos residuos de combustión, tanto carbones como ceniza blanca, apoyando sobre un sedimento rubefactado. Este horizonte configuró la base del Conjunto 3 i apuntó un cambio en la dinámica sedimentaria. La ampliación del espacio excavado a su vez permitió localizar una nueva estructura negadita recortada en el sedimento, la fosa A-3B49, cuya boca se había perdido por los procesos erosivos que afectaron este sector de la cueva y que supusieron la desaparición de los niveles del Conjunto 3 y del Conjunto 2 en una parte considerable de la cuadrícula de excavación. En la fosa A-3B49 se localizó y se excavó una inhumación doble de perinatales (figura 8) que actualmente se encuentran en proceso de estudio. Su datación ha facilitado una cronología de la segunda mitad del II Milenio calANE, muy similar a la de otras fechas del Conjunto 2 en la misma Zona A.

La campaña de excavación de 2019 se focalizó nuevamente en la Zona A. Se amplió progresivamente la excavación hacia el sector central de la cuadrícula a medida que se procedió a documentar, delimitar y exhumar estratos vinculados a la Fase 4 de la ocupación de la cavidad. Estos contextos se caracterizaban por tener una cantidad de materiales arqueológicos muy superior a la habitual en los estratos del *fumier* de Fase 3, con una mayor frecuencia de restos de fauna, mayor diversidad de tipos de materiales y una gran cantidad de pequeños carbones dispersos por el sedimento. Al reseguir en extensión la Fase 4 pudo conectar los sectores Sur y Este de las excavaciones de los años precedentes. Este hecho permitió justificar que los estratos de *fumier* excavados por encima de esta Fase 4 en ambos sectores, recortados por discontinuidades erosivas, eran estratigráficamente equivalentes. En este proceso se documentaron un total de 7 áreas de combustión que se sumaban a la excavada en 2018 (figuras 9 y 10). Algunos de estos hogares se superponían entre si y se vinculaban a agujeros de poste que, a su vez, recortaban hogares precedentes. La presencia de las áreas de combustión introdujo un rasgo claramente diferencial en la Fase 4 con respecto la anterior, mostrando un cambio en la funcionalidad del espacio.

La situación de pandemia por el SARS-CoV-2 motivó que en 2020 no se pudiera retomar la excavación de la Fase 4, que había quedado inconclusa en 2019 en varios aspectos. Sin embargo, se pudieron realizar 4 dataciones absolutas por AMS del mismo número de hogares de la citada Fase 4 sobre muestras de vida corta con el fin de confirmar su coetaneidad en los distintos sectores de la excavación. Los resultados, que se recogen en la figura 5 y la tabla 1, muestran que todos los hogares tienen cronologías muy similares comprendidas entre el 4700 y 4500 calANE, anteriores a la Fase 3 y a su vez

ligeramente más modernos que los niveles más recientes de *fumier* neolíticos del Sondeo 2.

Figura 5. Dataciones absolutas de las áreas de combustión de la Fase 4.

Código lab	Código muestra	Estrato	datación bp	+/-	cal 2 sigma	cal 1 sigma	Material
Beta-579383	CT/19A-687	A-4A20	5750	30	4690-4519 calANE	4668-4661, 4654-4639, 4618-4546 calANE	Corylus avellana
Beta-579384	CT/19A-110	A-4A6-MANCHA	5770	30	4703-4545 calANE	4685-4583 calANE	Corylus avellana
Beta-579385	CT/19A-129	A-4A7	5730	30	4684-4630, 4624-4495 calANE	4614-4521 calANE	Corylus avellana
Beta-579386	CT/19A-1263	A-4A21	5790	30	4712-4552 calANE	4696-4605 calANE	Corylus avellana

Tabla 1. Dataciones AMS de áreas de combustión documentadas en 2019.

En 2021 se retomaron las excavaciones tras el parón de 2020. La intervención efectuada se centró en completar la excavación de unos remanentes de *fumier* que se mantenían en la franja oriental de la cuadrícula y en emprender la excavación de la Fase 4 en el mismo sector (figura 6). En definitiva la excavación se extendió a lo largo excavación se ha extendido sobre un área de poco más de 11,2 m² a lo largo de una franja de unos 6,2 m. de largo y entre 1,9 y 1,2 m. de ancho.

Figura 6. Ejemplo de integración de la fotogrametría al SIG de Coro Trasito del área excavada en 2022. A la izquierda, el MDE del final de la excavación. A la derecha, el ortofotomapa del final de la excavación.

3. Objetivos de la excavación de 2021

3.1. Objetivos generales

La campaña de excavación de 2022 se llevó a cabo con la finalidad de proseguir la exhumación de los depósitos pertenecientes a la Fase 4 en la zona A del yacimiento. Concretamente, se planificó centrar esta actividad en el área de paso entre las áreas de excavación del año 2019, el sector Este/central y el sector Sur. De esta forma había de poder conectar este último sector de la excavación con el resto y disponer de una perspectiva global de la Fase 4 en el conjunto del espacio donde se conserva.

De forma complementaria, se prosiguió el ensayo de implementación de nuevas técnicas de documentación fotogramétrica de los contextos y materiales dejados al descubierto durante la excavación.

3.2. Objetivos específicos de la excavación

En un nivel más concreto, la campaña de 2022 persiguió los siguientes objetivos específicos:

- a) Retomar la excavación del área de la cuadrícula que se había reservado como lugar de circulación en las campañas de 2019 y 2021 y que separaba el sector Sur del resto. Esta actividad había de permitir unificar el conjunto de la Fase 4 y abordar su excavación a lo largo de la totalidad de la superficie en la que se

conserva dentro de la cuadrícula abierta. Dentro de este apartado, se contemplaba:

- i. La confirmación de la existencia de contextos pertenecientes a la Fase 4 y su delimitación.
 - ii. Su excavación en extensión una vez confirmada la equivalencia estratigráfica de las diferentes áreas de actividad o depósitos que lo configuran en el plano horizontal (en realidad, se preveía que mantendrían una ligera inclinación descendiente hacia el Este).
 - iii. La delimitación e individualización de contextos y áreas de actividad constituyentes del piso de ocupación con la finalidad de maximizar la comprensión de las actividades que dieron lugar a su existencia.
 - iv. Llegado el caso, la identificación de una posible diacronía en el piso de ocupación, que conllevara una secuenciación de actividades y variaciones en el uso del espacio, tal y como ocurrió en las campañas de 2019 y 2021.
- b) Completar la excavación de los estratos de *fumier* de la Fase 3 en la esquina sureste de la cuadrícula. En este apartado se contemplaba proseguir hacia el sur la exhumación de la UE A-3A70 que en el año 2021 cubría un tramo de la franja oriental de la cuadrícula. Esta esquina había quedado al margen de los trabajos de excavación de 2021.
 - c) Junto a la excavación de los contextos descritos anteriormente, se buscaba avanzar en la comprensión de los complejos procesos de sedimentación microestratigráfica de la cueva. Esta comprensión ha de mejorar el conocimiento de las dinámicas de ocupación del espacio a corto plazo, una representación viable dada la rápida ratio de acumulación sedimentaria.
 - d) Realizar un muestreo detallado y sistemático para la obtención de restos microbotánicos de las fases 2, 3 y 4 excavadas hasta la actualidad en la Zona A del yacimiento.
 - e) Evaluar nuevas técnicas de documentación en extensión de las áreas de actividad y los niveles de suelo de la Fase 4.

4. Fechas y participantes en la excavación de 2021.

La campaña de excavación de 2022 ha tenido una duración de tres semanas. Inició el lunes 6 de junio y finalizó el sábado 26 de junio, cumpliendo con el calendario previsto en su planificación. Con posterioridad al trabajo de campo y a lo largo de toda semana siguiente una parte del equipo de investigación implicado en la excavación permaneció en Lafortunada efectuando trabajos básicos de laboratorio y de flotación de sedimento arqueológico.

Como en los años anteriores, el trabajo de campo se realizó con la participación de investigadores de la Institución Milà i Fontanals del CSIC en Barcelona, del Departamento de Prehistoria de la Universidad Autónoma, del Gobierno de Aragón. También han participado estudiantes del grado de arqueología de la UAB y 3 voluntarios

del programa “Excava con el Geoparque de Sobrarbe”. En ambos casos la participación habitual en la excavación ha sido de una semana.

A lo largo de todo el período de trabajo de campo se garantizó la presencia mínima de 10 personas en la excavación, mientras otras llevaron a cabo trabajos de laboratorio, flotación, recogida de muestras, etc. El listado de participantes es el siguiente:

Nombre y apellidos	Institución	Función
Javier Rey Lanaspá	Dirección General de Cultura y Patrimonio, Gobierno de Aragón	Director de excavación
Ignacio Clemente Conte	Institución Milà i Fontanals – CSIC	Director de laboratorio
Ermengol Gassiot Ballbè	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Director de excavación
Sara Díaz Bonilla	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueóloga
Tona Majó Ortín	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueóloga y antropóloga física
Albert Gaitan Roca	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Arqueólogo
Amber Denton	Institución Milà i Fontanals – CSIC	Estudiante de arqueología (máster)
Sergi Mata Ferrer	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Lara Marín González	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Adrián Domínguez Pérez	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Gerard Chamorro Navarro	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Albert Nicolas Cal Rey	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Noelia Ramos Miralles	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Paula Jordán Cortés	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Eduard Ballesteros Clavero	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Julián Puig Guevara	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Joel Tejero Azorín	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Paula De la Cruz Llimona	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Pau Martí Esteve	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Maria Rovira i Gordillo	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)

Núria Hassina Hannaoui Casas	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Marta Ojeda Moreno	Dpto, de Prehistoria. Universidad Autónoma de Barcelona	Estudiante de arqueología (grado)
Olga Barthos Sarokina	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
Joaquina Silva Gómez	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
Nacho Costas Liesa	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
Susana Cristobal Domínguez	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
Marcos García García	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque
Juta Schneble	Comarca de Sobrarbe, Geoparque de Sobrarbe	Voluntaria. Programa Excava con el Geoparque

Tabla 1. Listado de participantes en la campaña de 2022.

5. La campaña de excavación de 2022.

5.1. Desarrollo y metodología de la excavación en la Zona A.

Como en las precedentes campañas de 2019 y 2021, los trabajos de excavación en 2022 se han llevado a cabo exclusivamente en la Zona A. Inicialmente el área de la excavación se focalizó en dos áreas específicas. La primera fue el tramo de separación entre los dos sectores excavados en 2019, definiendo el límite oriental a partir de la excavación de 2021 y el occidental a partir del límite de los depósitos estratigráficos de la Fase 4, que en esta parte presentan el recorte erosivo detallado en informes anteriores. La segunda fue la esquina sudeste, donde se retomó la excavación de la UE A-3A70 (ahora A-3A70S), correspondiente a la base de los estratos de *fumier* de la fase 3 en este sector. De forma complementaria a la planificación inicial, se retomó también la excavación de una parte del centro de la cuadrícula. Esta tarea se llevó a cabo al constatar la continuidad de algunas de las UE's en proceso de excavación este año (A-4A46 y A-4A48) hacia el norte, enlazando con sedimentos de la Fase 4 cuya excavación quedó incompleta en 2019, concretamente la UE A-4A23. La exhumación de este sedimento se llevó a cabo en el marco de la UE A-4A47.

La recuperación de la finalización de las excavaciones de 2019 y 2021 para dar continuidad a los trabajos de la presente campaña se apoyó, además de las plantas procesadas, en las indicaciones de los estratos en proceso de exhumación que se

dejaron in situ, debajo del geotéxtil que cubrió el área de la excavación en los años precedentes.

Durante el desarrollo de los trabajos de excavación y, concretamente, a lo largo de la segunda mitad de la campaña de 2022, se constató que los contextos estratigráficos y de materiales en curso de documentación se extendían más allá del límite definido al inicio, en dirección hacia el sector suroeste de la cuadrícula. Se optó por reseguir estos contextos y retomar la excavación en ese sector, interrumpida al final de la campaña de 2015 al comprobar que los procesos erosivos en el yacimiento habían eliminado los depósitos neolíticos más recientes y de la Edad del Bronce en esta parte. En total, la campaña de excavación de 2022 cubrió una extensión final de 16,83 m² (figuras 7 y 8).

Figura 7. Fotogrametría del inicio de la excavación. Las áreas ralladas en rojo marcan las zonas excavadas al inicio. La trama de líneas naranja y más separadas indica la ampliación del área excavada. La flecha marca el Norte.

Figura 8. Modelo digital de elevaciones del inicio de la excavación. Las áreas ralladas en negro marcan las zonas excavadas al inicio. La trama de líneas gris y más separadas indica la ampliación del área excavada. La flecha marca el Norte.

Siguiendo la metodología aplicada en Coro Trasito desde 2014, la excavación se realizó en extensión (figuras 9 y 10). El área abierta, como se ha detallado, se definió con base a dos criterios. Por una parte, un criterio logístico: facilitar el acceso y la movilidad del equipo de trabajo evitando el pisoteo de zonas en proceso de excavación. Por la otra, un criterio estratigráfico: la delimitación de los depósitos en proceso de extracción. Este segundo es el que motivó la ampliación del área de excavación descrita más arriba.

De igual forma a lo practicado también en las campañas precedentes en el yacimiento, la exhumación del sedimento se efectuó siguiendo una estrategia estratigráfica. La identificación de los diferentes estratos se siguió llevando a cabo a partir de las diferencias en el sedimento (criterios de composición, color, compactación y laminación). Como ya se ha apuntado en informes de campañas anteriores, esta tarea a menudo es bastante compleja, debido a dos factores. Uno es la elevada heterogeneidad

cromática del sedimento, una característica propia de los “*fumiers*” arqueológicos que se manifiesta en el espacio: en algunos puntos el sedimento puede haber experimentado unas alteraciones tafonómicas en su superficie que en otros lugares de la misma capa han tenido una incidencia mucho menor o nula. Esta heterogeneidad también se expresa en diferencias tanto de color como en ocasiones de textura entre la superficie del depósito, que puede haber experimentado intensos procesos de meteorización, y su interior.

Figura 9. Imagen de la excavación en extensión efectuada en 2022.

De forma similar a lo acaecido en las campañas de 2019 y 2021, durante el trabajo de campo de 2022 se han distinguieron dos clases principales de sedimento. La primera fueron los estratos “*fumier*” característicos de la Fase 3, presentes a lo largo de gran parte de la secuencia del sondeo de 2011-2013 y que constituyeron el grueso del sedimento removido en las campañas de 2015 a 2018 en la Zona A. La segunda fueron los estratos asociados a un piso de ocupación propiamente dicho y que conforman las UEs de la Fase 4. Consiste en un sedimento con un aspecto más rugoso, con una matriz fina pero con una mayor variedad granulométrica. Tienden a contener una gran cantidad de pequeños carbones y, en ocasiones, grandes concentraciones de ceniza y restos de calcárea rubefactada. Por norma general, la cantidad de materiales arqueológicos que este tipo de contextos contiene tiende a ser muy superior a la habitual en los estratos de *fumier*. En 2018 y 2019 en este tipo de estratos se identificaron una gran cantidad de áreas de combustión pero en cambio, durante, la campaña de 2021 esta

cifra fue notablemente inferior posiblemente por la posición dentro de la cueva de los contextos excavados. En 2022 han vuelto a aparecer numerosas áreas de combustión que complementan las documentadas durante los años 2018 y 2019.

Figura 10. Trabajos de excavación durante la campaña de 2022.

Como en todas las campañas precedentes, la excavación estratigráfica y en extensión ha permitido individualizar diversas estructuras negativas. En esta campaña han consistido en pequeños agujeros de poste (UEs A-4B37, A-4B38, A-4B44) así como cuatro cubetas que albergaban hogares. Las dimensiones de los agujeros de poste eran variadas. Los diámetros menores (2 cm) se observaron en A-4B44 mientras que los mayores (de 10 y 8 cm.) en 4B37. Precisamente esta estructura no presentaba sedimento de relleno y su boca estaba tapada por un fragmento de cerámica, concretamente un asa (coordinado 22^a-105). Este hecho indica que en el momento de su amortización se retiró el poste que sustentaba y se tapó de forma intencional con un fragmento grande de cerámica. Por su parte, las cubetas mencionadas presentan diámetros de unos 40 cm. y secciones cóncavas, con profundidades que rondan los 10-15 cm.

Siguiendo la lógica de los años anteriores, la presencia de estas estructuras se ha reflejado en la nomenclatura utilizada para designar los estratos, de tal forma que al dígito indicativo de fase/conjunto le ha seguido la letra B, que indica que la UE consiste en una estructura arqueológica, y posteriormente del número de estructura para la fase

en cuestión. Bajo una misma denominación se ha integrado el recorte o negativo de la estructura (la UE negativa sensu Harris) y su relleno o rellenos. Cuando ha sido necesario se han aislado los rellenos añadiendo una letra en minúscula detrás del dígito de número de unidad estratigráfica. En todos los casos el sedimento de las estructuras negativas se ha individualizado en función de sus características y matriz.

Tanto las estructuras arqueológicas como el resto de las unidades estratigráficas se han delimitado en planta resiguiendo sus límites con el fin de poder (figura 14), acto seguido, definir su perímetro mediante una estación total. También se han tomado observaciones de su superficie inicial o el techo de la capa, con el fin de poder reproducir posteriormente su superficie. En las estructuras negativas, siempre que ha sido posible, se ha registrado también su base con al menos una medida. En las capas o niveles de sedimento su base se ha definido mediante el techo de la capa inferior. Estas acciones se han realizado mediante una estación total Trimble C5 (figura 11), que se ha utilizado también para la tridimensión de los materiales arqueológicos. El registro de las estructuras arqueológicas se ha completado mediante fotografías georeferenciadas y dibujos, como en los años precedentes.

Figura 11. Toma de datos mediante la estación total Trimble C5 durante los trabajos de excavación.

El sistema de registro empleado fue el mismo que en la campaña de 2021 y estuvo compuesto por los siguientes elementos:

- Inventario de unidades estratigráficas (UE's)

- Ficha de unidad estratigráfica (UE)
- Inventario de coordenados
- Inventario de muestras de sedimento
- Inventario de fotografías
- Inventario de planos
- Libreta de topografía
- Libreta de volúmenes
- Etiquetas de: coordenados, muestras de sedimento, objetos no coordenados

Figura 13. Tareas de registro durante los trabajos de excavación.

Siguiendo la innovación introducida en la campaña de 2021, en 2022 se empleó la fotogrametría como principal herramienta para definir las superficies de los estratos. Las ventajas de la aplicación de este método son principalmente dos. En primer lugar, facilita la creación de modelos digitales de elevación que permiten recrear, de forma continua, las superficies objeto de interés, como por ejemplo las correspondientes a los techos de los diferentes estratos. En segundo lugar, mediante la creación de mapas ortofotográficos permite reproducir de forma realista las texturas y elementos contenidos en las citadas superficies. A la escala en la que se trabajó en ambas campañas (2021 y 2022) en Coro Tránsito, el ancho del píxel de estas representaciones por norma se situó por debajo de los 2 mm. De esta forma, junto a la delimitación del perímetro y la toma de cotas de las superficies de los estratos, para la mayoría de UE's se realizaron levantamientos fotogramétricos antes del inicio de su excavación. En todos los casos los modelos generados durante el trabajo posterior de procesamiento de los datos se

georeferenciaron gracias a puntos de control establecidos durante el proceso. Con ello se ha podido integrar los límites de los estratos establecidos mediante la estación total en ambos tipos de mapas (MDE y ortofotomapas) e incorporarlos todos en la geobase de datos que compone el registro de las diferentes campañas de excavación de Coro Trasito.

Figura 14. Ejemplo del procesamiento mediante fotogrametría de la UE A-4B46, pegada al perfil Sur. Arriba, imagen oblicua con su textura. Centro y abajo imágenes zenitales, de su textura y del relieve reflejado en el MDE respectivamente.

Como en los años precedentes, se recogieron una gran parte de los materiales arqueológicos de forma individualizada registrando su posición en la cuadrícula. En este sentido, se coordinaron todos los fragmentos de lítica tallada y pulimentada localizados in situ durante la excavación, la práctica totalidad de los fragmentos cerámicos, todos los fragmentos óseos susceptibles de poder ser determinados y semillas recuperadas también en su posición original. También se coordinaron algunos carbones seleccionados, así como las muestras de sedimento. Durante la excavación se seleccionó la totalidad del sedimento de hogares y estructuras como agujeros de poste para su posterior flotación y análisis de laboratorio, con la finalidad de recuperar materiales carpológicos, muestras de carbón sin seleccionar, etc. También se procedió a reservar el 20% del sedimento extraído del resto de contextos arqueológicos. La flotación del sedimento se realizó, en gran medida, en el mismo período del trabajo de campo. Las muestras de flotación también se georeferenciaron, tomando un centroide del área de procedencia del sedimento.

5.2. Resultados de la excavación de 2022.

5.2.1. La excavación de la fase/Conjunto 3.

Se retomó la excavación de la UE A-3A70 en la esquina sureste de la cuadrícula, a lo largo de un área de 2,75 m². Las difíciles condiciones de accesibilidad y la escasa luz habían dificultado llevar a cabo esta actuación en la campaña de 2021. De hecho, ya en 2019 su excavación había quedado algo rezagada en este punto por las mismas razones. La instalación de un sistema de iluminación previo general para ese sector de la cueva a la campaña de 2022 junto con la incorporación de algunos puntos de luz adicional facilitaron llevar a cabo esta actuación en esta ocasión. El sedimento de este estrato mantenía características similares a las capas de *fumier* que la cubrían. Su excavación reportó muy pocos materiales excepto en su base, donde en contacto con el techo de la UE A-4A51, aumentó de forma muy considerable la cantidad de restos arqueológicos entre los que destacaban un número considerable de fragmentos de cáscara de avellana.

La UE A-3A70 representa la base de la Fase 3 en este sector de la cavidad. Al completar su excavación en la campaña de 2022 se concluye la exhumación de los depósitos asociados a esta fase de ocupación, fechada entre 4500 y 4400 calANE, en el interior de la cuadrícula de excavación abierta. El grueso de la sedimentación de los estratos de la Fase 3 se corresponde con la formación rápida de depósitos de *fumier*. Estos depósitos, en el tramo final de la Fase 3, fueron cortados por una intensa labor de excavación de pequeñas fosas de planta circular y elipsoidal que fungieron como pequeñas estructuras de almacenaje.

Figura 15. Localización del tramo de la UE A-3A70 excavado en 2022 dentro de la cuadrícula.

Figura 16. Trabajos de excavación en la esquina sudeste de la cuadrícula.

5.2.2. La excavación de la fase/Conjunto 4.

Como en 2021, el objetivo principal de la campaña de 2022 continuar la excavación de los contextos de la Fase 4 con el fin de disponer una visión lo más en extensión posible y situar los diferentes espacios de trabajo dentro de la cuadrícula en un horizonte sincrónico. Gran parte del área de la excavación de 2022 llevaba varios años sin ser objeto de remoción de sedimento. En gran medida se trataban de espacios localizados en sectores donde la incidencia de la erosión de los niveles superiores era evidente y que se habían dejado de excavar en las primeras campañas de trabajos en extensión en el yacimiento. Además, en parte habían sido lugares de frecuentación durante los últimos años. Todo ello revirtió en la concurrencia de dos tipos de situaciones. Por una parte, en algunos tramos de la excavación el primer sedimento a remover estaba muy compactado por la acción del pisoteo reiterado y, además, había recibido el aporte de suciedad de la suela del calzado. Por la otra, en otros sectores el sedimento había perdido mucha humedad como resultado de varios años de exposición a la intemperie y se había convertido en una matriz muy fina y polvorienta.

Figura 17. Hogares de la Fase 4 excavados en diferentes campañas.

En términos generales la excavación de la Fase 4 retomó la dinámica del año 2019: se documentaron 4 áreas de hogar, algunas de las cuales presentaban numerosas

reutilizaciones y remodelaciones, diversos depósitos de tierra cenicientas, en ocasiones con una gran cantidad de pequeños carbones, vinculados a la limpieza de estos hogares y, asociados a ellos, cantidades considerables de materiales arqueológicos, principalmente restos de fauna y cerámica. Los hogares se disponían en gran medida cubriendo el espacio pendiente de excavar entre el sector Sur y la principal área de excavación del año 2019 (figura 17). Allí se documentaron tres hogares principales (UE's A-4B40, A-4B42 y A-4B43), todos ellos en pequeñas cubetas de unos 3-5 cm. de profundidad que se definieron bajo una potente capa de sedimento entre blanco, gris claro y marrón muy claro con cenizas.

Figura 18. Vistas cenitales (superior) y oblicuas (inferior) de los hogares A-4B40 y A-4B43 así como, ya prácticamente excavada, el área de sedimento ceniciento A-4A49.

El cuarto hogar se localizó en la esquina sudoeste de la cuadrícula de excavación. En este sector, que no se había excavado desde 2015, la desecación del sedimento había generado un sedimento muy polvoriento que la frecuentación del lugar amenazaba con erosionar. Tras comprobar que estratigráficamente era equivalente a los contextos de la fase 4 en proceso de excavación, se optó por ampliar la excavación hacia este sector. Al igual que en los casos anteriores, la exhumación de un sedimento ceniciento permitió identificar el negativo de una cubeta, que parcialmente continúa bajo el corte Sur de la excavación, repleta de carbones. La excavación de este hogar (A-4B45) así como del sedimento que lo recubría (A-4A60 y A-4A62) proporcionaron una gran cantidad de semillas (figura 19), tanto de cereal (entre ellas trigo, F. Antolín com. pers.) como de cáscaras de avellana.

Figura 19. Detalle de ramas y cáscaras de avellana quemadas en el relleno del hogar A-4B45.

En cambio, en la esquina sureste de la cuadrícula, correspondiente a la parte más cercana a la pared interior de la cavidad y donde el techo en época neolítica era más bajo, no se documentó ninguna área de combustión. Se repitió así la pauta constatada en 2021 cuando la excavación de la franja interior de la cuadrícula no facilitó la documentación de ningún hogar.

En general, la excavación de la Fase 4 proporcionó una gran cantidad de materiales arqueológicos. Este patrón se aprecia tanto alrededor de los hogares (figuras 20 y 21)

como también en la esquina sureste, que parece haber sido un lugar de descarte de diversos tipos de restos.

Figura 20. Materiales arqueológicos coordinados en 2022.

Figura 21. Detalle de una concentración de material de diferente tipo.

En síntesis, la excavación de la Fase 4 evidenció una concentración de áreas de combustión con múltiples reutilizaciones a lo largo de un intervalo corto de tiempo, en ocasiones solapándose unas a otras, una gran acumulación de residuos derivados del funcionamiento de estos hogares y, en la misma zona, el aporte de un volumen considerable de material arqueológico amortizado. En la parte más interior de la cuadrícula se mantiene la misma dinámica sin la presencia de los hogares.

Las unidades estratigráficas asociadas a la fase 4 documentadas en 2022 fueron:

Código	Tipo	Explicación
A-4A46	Nivel pisado	Capa heterogénea encima de un nivel "ocre con carbones (A-4A48) en zona de antiguo pasillo
A-4A47	Suelo ocupación	Sedimento de color gris claro con carbones encima de sedimento verdoso. Continuación de A-4A18
A-4A48	Suelo ocupación	Capa de color ocre/verde con carbones bajo A-4A46 y encima de A-4A49
A-4A49	Hogar (limpieza)	Capa blanca en el perfil de 2019 (zona pasillo). Bajo A-4A48 i encima A-4A50 (de la que forma parte). Cenizas de A-4B40
A-4A50	Hogar (limpieza)	Capa blanca sin carbones bajo A-4A49 i que cubre A-4B40
A-4B37	Agujero poste	Agujero de poste sin relleno excavado en A-4A49
A-4B38	Agujero poste	Agujero de poste excavado en A-4A49
A-4B40	Hogar	Hogar debajo de la capa blanca A-4A49
A-4A49amp	Hogar	Ampliación de la capa de cenizas limpieza de A-4B40
A-4A51	Suelo ocupación	Sedimento marrón claro bajo capa negra con manchas "ocre"
A-4A52	Suelo ocupación	Nivel de cenizas equivalente a A-4A50/ampliación
A-4B41	Mancha de cal	Mancha de cal inicialmente interpretada como un hogar bajo A-3A70
A-4B42	Hogar	Hogar en A-4A50
A-4B43	Hogar	Hogar bajo A-4A50 (y parcialmente bajo A-4B42)
A-4A53	Fumier	Capa marrón encima de la continuación de A-4A50 al Sur. Remanente de fumier
A-4A54	Hogar	Capa de cenizas asociada a A-4B43
A-4A55		Capa heterogénea bajo A-4A52 y A-4A53 y sobre el estrato verde y blanco
A-4B44	Agujero poste	Agujero de poste en A-4A55/s
A-4A57	Hogar	Sedimento ceniciento blanco/gris recubriendo una posible cubeta
A-4A58	Suelo ocupación	Sedimento "verde" alrededor del lado W de A-4A57
A-4A59	Fumier	Sedimento de fumier al este de A-4A57. Cubre A-4A58. Recortado por A-4A57
A-4A60	Hogar (limpieza)	Lengua de sedimento marrón encima de limos blancos, esquina SW

A-4A62	Hogar (limpieza)	Capa cenicienta que recubre la cubeta A-4B45. Aparece cereal
A-4B45	Hogar	Hogar en cubeta, cubierto por A-4A62. Aparece en la esquina SW, bajo A-4A60

Tabla 2. Listado de UE's de la Fase 4 documentadas en 2022.

5.3. Muestreo de microbotánica

Uno de los objetivos de la campaña de 2022 fue el poder efectuar un muestreo sistemático para la obtención de restos microbotánicos que complementaran la información disponible actualmente, tanto de los análisis antracológicos y carpológicos en curso como del muestreo palinológico efectuado en 2013 en el sondeo 3.

Figura 22. Muestras obtenidas en el perfil este de la excavación. La planta y la imagen superior indican la procedencia.

En total se recogieron 13 muestras de sedimento que cubren de forma exhaustiva toda la secuencia estratigráfica de la fase 3 en este punto de la cavidad. De las muestras se reservó una parte del sedimento para la obtención de fitolitos y otra para polen. En la actualidad ambos estudios se encuentran en proceso de realización.

6. Conclusiones

La actuación de 2022 permitió, en primer lugar, concluir la excavación de la Fase 3 en el área abierta dentro de la Zona A del yacimiento de Coro Trasito. En segundo lugar, posibilitó enlazar los diferentes sectores donde se había identificado e iniciado la exhumación de la Fase 4, principalmente conectando el sector Sur con el resto de las áreas en proceso de excavación. Al mismo tiempo, conllevó la extensión hacia el oeste del área de la excavación. Esta situación ha de consolidarse en los años próximos, dando que al profundizar la excavación progresivamente afloran niveles estratigráficos cuya continuidad hacia el oeste tuvo una afectación menor de los procesos erosivos que arrasaron parte de los estratos superiores.

La campaña de 2022 ha permitido profundizar también en la comprensión de la dinámica de ocupación de esta zona de la cueva de Coro Trasito durante la Fase 4, alrededor del 4700-4600 calANE. Así, ha confirmado que en esta época se interrumpió la acumulación de capas de estiércol en esta área, un espacio en el que se dejó de estabular ganado. La actividad de redil en este sector se sustituyó por la realización reiterada de hogares de forma secuenciada en el tiempo. Unos hogares que durante su vida útil se limpiaron en reiteradas ocasiones vertiendo sus residuos en el espacio adyacente a los mismos. De esta manera, gran parte del área excavada de la fase 4 (con la salvedad de la franja más interior) fue recibiendo una considerable cantidad de basura procedente de estos hogares. Junto a ella se vertieron también una gran cantidad de residuos de consumo de carne, de fragmentos de vasijas cerámicas usadas y rotas en otro lugar (los remontajes de la cerámica son prácticamente nulos en casi todos los estratos) y herramientas también amortizadas de piedra, cerámica y óseas.

El estudio de los materiales de la Fase 4 de Coro Trasito se encuentra actualmente en curso. Su gran volumen lo convierte en una tarea lenta y laboriosa. La información preliminar derivada de éste muestra un consumo diverso de fauna, principalmente doméstica pero no exclusivamente, y un conjunto cerámico precedente de una gran cantidad de recipientes distintos de diversas morfologías: vasijas de gran tamaño, cuencos y vasos más reducidos, etc. En la cerámica destaca la elevada presencia de calcita añadida al desgrasante en una gran mayoría de los fragmentos, situación que ya se documentó en el tramo medio y superior del sondeo 3 (Díaz Bonilla 2016). La ampliación de estos estudios ha de permitir caracterizar el uso diferencial de este sector de la cavidad durante el 4700-4600 calANE.

7. Bibliografía

Antolín, F., Navarrete, V., Saña, M., Viñerta, Á., & Gassiot, E. (2018). Herders in the mountains and farmers in the plains? A comparative evaluation of the archaeobiological record from Neolithic sites in the eastern Iberian Pyrenees and the southern lower lands. *Quaternary International*. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2017.05.056>

Clemente Conte, I.; Gassiot Ballbè, E.; Rey Lanaspá, J.; Antolín, F.; Viñerta Crespo, A. y Saña Seguí, M. Obea Gómez, L. y Rodríguez Antón, D. (2016). Cueva de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca): un asentamiento pastoril en el Pirineo central con ocupaciones del Neolítico Antiguo y del Bronce Medio. En: J. I. Lorenzo Izalde y J. M. Rodanés Vicente (eds.), *I Congreso CAPA, Arqueología Patrimonio Aragónés. Actas 24 y 25 Noviembre 2015*. Edita Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón, pp. 74-83.

Clemente Conte, I.; Mazzucco, N.; Cuenca-Solana, D.; Mozota Holgueras, M. y Díaz Bonilla, S. (2019). Cerámica prehistórica y el kit instrumental para su producción. Descripción del registro arqueológico de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca). *Treballs d'Arqueologia* 23, pp. 117-152.

Clemente, I., Rey, J., & Gassiot, E. (2020). Arqueología y prehistoria en Sobrarbe: más de una década de colaboraciones. Sobrarbe. *Revista del Centro de Estudios de Sobrarbe*, 18, 9–92.

Díaz Bonilla, Sara. (2016). La ceràmica de las ocupaciones neolíticas de Coro Trasito (Tella-Sin, Huesca) (5300-4585 cal ANE). Primera aproximación. Treball de Final de Màster d'Arqueologia Prehistòrica. Bellaterra: Departament de Prehistòria. Universitat Autònoma de Barcelona. Accesible on-line: https://arqueologiademuntanya.files.wordpress.com/2019/03/tfm-sara-dc3adaz-bonilla_def.pdf

Gassiot Ballbè, E.; Clemente Conte, I.; Rey Lanaspá, J.; Gómez, L.; Díaz Bonilla, S.; Salvador Baiges, G. (2020). Dinámicas de ocupación de una cueva redil del Neolítico Antiguo: hábitat, áreas de trabajo y estabulación en Coro Trasito (Tella-Sin, Sobrarbe). En: *III Congreso CAPA, Arqueología Patrimonio Aragónés, Actas 14 y 15 Noviembre 2019*, pp. 29-37. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Aragón.

Gassiot Ballbè, E., Mazzucco, N., Díaz Bonilla, S., Obea Gómez, L., Rey Lanaspá, J., García Casas, D., Rodríguez-Antón, D., Salvador Baiges, G., Major Ortín, T., & Clemente Conte, I. (2021). Mountains, Herds and Crops: the new evidences from the Early Neolithic at the Southern Central Pyrenees. *Open Archaeology*, 7, 1015–1034. <https://doi.org/10.1515/opar-2020-0193>